

“QISSASI RABG’UZIY” ASARIDA QURTQA OBRAZI

To’g’onova Dinoraxon Mansurjon qizi

O’zbek tili va adabiyoti ta’limi fakulteti 1-kurs magistranti

dmansurovna0712@gmail.com

Tel: +99899 (816-93-96)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631432>

Annotatsiya: Maqolada XII –XIV asrlarda kampir obrazining jamiyatdagi o’rni va unga bo’lgan munosabat aks ettirilgan. Shuningdek, kampir obrazi tarixiylik prinsipiga ko’ra davrlashtirilib, “Qissasi Rabg’uziy” asaridagi hikoyatlar misolida tahlil etilgan.

Kalit so’zlar: Qurqta, kampir, enaga kampir, matriarxat, patriarxat, ekzogamik nikoh, yalmog’iz

Xalq og’zaki ijodiyoti ko’p ming yillik tarixga ega bo’lib, insoniyat paydo bo’lgandan hozirgi kunga qadar unga hamroh bo’lib kelayotgan eng qadimiy ijod turidir. Xalq og’zaki ijodida kishilarning tasavvur olami, orzu- intilishlari, yashash tarzi, hayotning taraqqiyot bosqichlari aks etib, ular turli-tuman homiy va yordamchi kuchlar, anvoyi xil timsollar vositasida tasvirlangan. Mana shunday qadimiy obrazlardan biri kampir obrazi ham folklor asarlarining eng yetakchi qahramonlaridan biridir. Bu obraz keng qamrovli murakkab obraz bo’lganligi tufayli yozma adabiyotda, xususan, Nosiriddin Rabg’uziy ijodida ham kuzatiladi. Shuni aytish lozimki, kampir obrazi o’zbek xalq og’zaki ijodida ko’pincha yalmog’iz, jodugar, alvasti, ajina, sehrGAR kampir, shum kampir atamalarida, “Qissasi Rabg’uziy” da esa qurtqa shaklida tilga olinadi. “Qissasi Rabg’uziy”da keltirilgan termin og’zaki ijodda faollashmagan bo’lib, bu so’z XIII-XIV asrlarda xalq jonli tilida ishlatilgan. Asarda uchraydigan qurtqa-kampir obrazining badiiy qiyofasini quyidagi guruhlariga bo’lib o’rganish zarur:

1. Matriarxat davri ta’siri sezilgan kampir obrazi
2. Patriarxat davri ta’sirida yaratilgan kampir obrazi
3. Dunyoni ilmiy tahlil qilinishi ta’sirida yaratilgan kampir obrazi

Insoniyat yaratilgan ilk davrlarda kishilar olamni o’z dunyoqarashicha tasavvur qilishi natijasida har bir narsaning homiy kuchi bor, deb ishonishgan. Bunda ibtidoiy odamlar tasavvurida, eng avvalo, homiy kuch deganda, ayollar gavdalangan. Qadimgi Polineziya xalqlarining og’zaki ijod namunalarida kampir obrazi osmon va yerning Xudosi sifatida tasvirlanib, hayotdan ko’z yumgan insonlarning ruhini narigi dunyoga olib o’tishni nazorat qilgan.[1] Qadimgi Rimda go’zal qiz Yunon osmon ma’budasi bo’lib, nikoh rishtalarini bog’lovchi, ayollarning to’lg’og’ini yengillashtiruvchi kuchga ega bo’lgan, deb tasavvur qilingan.[2] “Avesto”da berilgan Anaxita obrazi ham hosildorlik, yog’ingarchilik, homilador ayollarning og’irini yengil qiluvchi ezgu iloha ekanligi haqida ma’lumot bor. [3] Shimoliy Avstraliya afsonalarida ayollarning rangli ilonlar bilan bog’liqligi haqida qarashlar mavjud.[4] Ayollarning turli kuch va xususiyatga ega bo’lgan ilohlar, deb tasavvur qilinishi turli xalqlar og’zaki ijodida keng tarqalgan hodisa bo’lib, germanlarda Siv, greklarda Gera, urarlarda Xuba, shuningdek, o’zbek xalq og’zaki ijodida Anbar ona, Sust xotin, Choy momo kabi obrazlar bo’lib, ular yomg’ir chaqirish, hosildorlikni ta’minlovchi kuch deb tasavvur qilishgan. Xo’sh, ayollar mavqeining mislsiz darajada balandligiga sabab nima? Dastlab insonlar jamiyat bo’lib shakllanayotgan bir paytda ibtidoiy insonlar orasida ekzogomik nikoh turi avj oladi. Bunda o’ta yaqin qarindoshlar: ota bilan qiz, aka bilan singil, ona bilan o’g’il bir-birlari bilan bemalol nikoh

rishtasini bog'lab, ikki, hattoki uch tomonlama qarindoshlik aloqasini bog'lab, yaqin munosabatda bo'lishgan. Ya'ni oiladagi ayol bir paytning o'zida ham eriga, ham o'g'liga xotin, ham ona o'rnida qabul qilingan.[5] B.Jumaniyozovning "Ozbek xalq eposida yalmog'iz obrazi" nomli dissertatsiyasida "yalmog'iz" atamasi ona urug'i davrida "no'malum jasur qiz" degan ma'noni anglatishini aytib o'tgan.[6] "Qissasi Rabg'uziy" asarining Dovud (a.s) haqidagi qissa diqqatga molik. Haqiqatdan ham mazkur qissa axloqiy-ta'limiy jihatdan e'tiborli bo'lib, biz uni Dovud va kampir dialogi misolida ko'ramiz: "Aymishlar, Dovud yalavoch tunla o'zin belgisiz qilib ra'iatlardan so'rar erdikim, podshoh sizning birla netak muomala qilur? Bir kecha andog' so'zlayurda Mavlo taolo bir farishtani izdi, bir qurtqa surati uza. Andin so'radi: "Podishohingiz netak turur?"teb.Qurtqa aytdi:"Yavloq odil turur, onchasi bor kishilar molin yeyur".[7] Kampirning to'g'ridan-to'g'ri bergan javobi Davudga qattiq ta'sir qiladi, vijdonan qiynaladi. Shunda u yeydigan luqmasini o'z mehnati bilan topish maqsadida Olloh taolodan biror hunar o'rgatishni iltijo qilib so'raydi. Hikoyatda epizodik obraz sifatida qatnashgan kampirning bir og'iz so'zi kitobxonda unga bo'lgan iliq munosabatni uyg'otadi.Qurtqa shohni to'g'ri yo'lni topishida vosita bo'lib xizmat qiladi. Uning aynan shu xususiyati hikoyatlardagi kampir obrazi qiyofasida matriarxat davri belgilari saqlanganligini ko'rsatadi. Davrlar o'tishi bilan ona urug'i davrini sekin-astalik bilan ota urug'i egallay boshlaydi.Bu hol og'zaki ijodda ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Endilikda doimo ijobiy obraz sifatida har narsaga qodir yalmog'iz (noma'lum jasur qiz) qiyofasi o'zgarib, salbiy qiyofadagi yalmog'iz (yamlab yutadigan og'iz) folklor asarlarining bosh qahramoniga aylandi.

"Qissasi Rabg'uziy" asaridagi quyidagi hikoyatda ham ayollar haqida ba'zi fikrlar mavjud.Yusuf (a.s) qul sifatida Misrga keltirilgach, Azizi Misrning xotini Zulayho uni ko'rib sevib qoladi va Yusufni sotib olib, undan komil dil hosil qilmoqchi bo'ladi. Biroq bu niyatiga hadeganda yetolmagach enaga kampirga dardini aytadi. Enaga kampir Zulayhoga ona kabi mehribon, shu bilan birga, o'ta ayyor va tadbirkor edi. Uning bu xususiyati yalmog'izning takomil varianti hisoblangan, hukmron tabaqaga xizmat qiluvchi maston obrazi qiyofasini eslatadi. Bunday ayyor, jodugar maston obrazlari xalq dostonlarida ham uchraydi. Buni biz qurtqaning Zulayhoga bergan maslahatida ko'ramiz:"Ey Zulayho, manga telim mol bergil.Ul molni xarj qilayin, bo'lg'aylkim tilakinga teggaysen", [8] deb uy qurib, uning ichida Yusuf va Zulayhoning rasmini turli holatda chizdirib, uyni qimmatbaho toshlar bilan bezaydi. Enaga garchand Zulayhoning dardiga da'vo topgan bo'lsa-da, uning bu ishi Zulayhoning eri Azizi Misrga qilgan dastlabki xiyonati edi. Yozuvchi bu holatda enaga kampirga bo'lgan salbiy munosabatini xalq orasida keng tarqalgan " Yot qurtqani evga kirguzmak kerakmas. Agar qayu evga kirs, buzmay chiqmas". [9]

Erning balosi iki olam balosi – qurtqa,

Qurtqa qarib o'lursa, solg'il etini qurtqa.

Yot qurtqani evingda ko'rsang boshini kesgil,

Kuydur boshini o'tqa, sovur kulini qortqa [10]

She'rdagi qurtqa so'zi omonim bo'lib, birinchi misrada qari kampir, ikkinchi misrada bo'ri, uchinchi misrada osmon ma'nosida kelgan. Hikoyatda ko'rinadiki, Rabg'uziy qissada payg'ambarlar faoliyati vositasida qurtqa-kampir obrazining shakl-shamoyili, jamiyatda tutgan o'rni, bosh qahramonga munosabati kabi muammolarni bosh planga qo'yadi. Qissadagi kampir obrazi badiiy funksiyasiga ko'ra, yalmog'izning keying vakili hisoblangan maston kampirlarni

eslatadi va insonlarni yo'ldan ozdiruvchi, jamiyatda razolat, qabohat urug'ini sochuvchi shaxs sifatida tasvirlanadi.

Xulosa qilib aytganda, “Qissasi Rabg’uziy” asarida kampir obrazi faol uchrovchi obrazlar sirasiga kiradi. Og’zaki ijod namunalaridan yozma adabiyotga ko’chgan bu obraz yozuvchining oldiga qo’ygan maqsadini yoritishda, bosh qahramonning o’ziga xos xususiyati, fe’l- atvori, payg’ambar sifatidagi belgilarini aniqlashda, XIII-XIV asrda og’zaki ijod namunalarida kampir obraziga munosabat qay darajada ekanligini ko’rsatishda va ilmiy xulosa chiarishda yordam beradi. Ayniqsa, qurtqa obrazining badiiy qiyofasi, uning bajargan ishlari, xarakter-xususiyatlari misolida bosh qahramon komillik darajasida tarbiyalanadi.

References:

1. Folklor i etnografiya.-L. Nauka. 1984. 88-bet
2. Dyakanov I. “ Arxaicheskiye mifi i Vostoka I Zapada” M. Nauka. 1990 145-bet
3. Ishmurotov M. “Avesto”da mifologik qatlam. 2002. 98-bet
4. Melitenskiy Ye.M. Poetika mifa. M.Nauka. 1976. 29-bet
5. Sarimsoqov. B. Saj va uning o’zbek folklorida tutgan o’rni.-T. 1973, 138-bet
6. Jumaniyozov B. “Ozbek xalq eposida yalmog’iz obrazi” 1996. 58-bet
7. Nosiruddin Rabg’uziy. “ Qissasi rabg’uziy” T. Yozuvchi 1991, 2-kitob, 28-bet
8. Nosiruddin Rabg’uziy. “ Qissasi Rabg’uziy” T. Yozuvchi 1991, 1-kitob, 121-bet
9. Nosiruddin Rabg’uziy.” Qissasi Rabg’uziy” T. Yozuvchi 1991, 1-kitob, 122-bet
10. Nosiruddin Rabg’uziy “ Qissasi Rabg’uziy” T. Yozuvchi 1991, 211-bet